

C5+1 FORMATI AQSHNING KO‘P TOMONLAMA DIPLOMATIYASINING INSTITUTIONALLASHGAN VOSITASI SIFATIDA

Zabixulla Saipov

siyosiy fanlar nomzodi (PhD), mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Mazkur maqolada C5+1 formatining AQShning Markaziy Osiyo mintaqasiga nisbatan yuritayotgan ko‘p tomonlama diplomatiyasida institutlashgan mexanizm sifatidagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu formatning shakllanishi, evolyutsiyasi, diplomatik funksiyalari va mintaqaviy siyosatdagi ahamiyati IMRAD yondashuvi asosida yoritiladi. C5+1 formati dastlab muloqot maydoni sifatida yuzaga kelgan bo‘lsa-da, keyinchalik xavfsizlik, iqtisodiyot, energetika, transport, iqlim, investitsiya va institutsional ishonchni mustahkamlashga xizmat qiluvchi barqaror diplomatik platformaga aylandi. Maqolada C5+1 formatining AQSh manfaatlari nuqtayi nazaridan mintaqaviy muvozanat, davlat suverenitetni qo‘llab-quvvatlash va ko‘p vektorli hamkorlikni rivojlantirish vositasi ekani asoslashga harakat qilingan. Birlamchi tadqiqot natijalariga ko‘ra, C5+1 AQShning Markaziy Osiyodagi doimiy, moslashuvchan va samarali diplomatik ta’sir ko‘rsatish vositasi sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Kalit so‘zlar: *C5+1, AQSh diplomatiyasi, Markaziy Osiyo, ko‘p tomonlama diplomatiya, institutsionallashuv*

Аннотация. В данной статье анализируется роль формата C5+1 как институционализированного механизма в многосторонней дипломатии США в отношении Центральной Азии. Исследование освещает формирование, эволюцию, дипломатические функции и значение формата в региональной политике на основе подхода IMRAD. Формат C5+1, изначально возникший как площадка для диалога, впоследствии превратился в устойчивую дипломатическую платформу, служащую укреплению безопасности, экономики,

энергетики, транспорта, климата, инвестиций и институционального доверия. В статье обосновывается, что формат C5+1 является инструментом для США в поддержке регионального баланса, государственного суверенитета и развития многопланового сотрудничества. По результатам первичного исследования, C5+1 служит средством устойчивого, гибкого и эффективного дипломатического влияния США в Центральной Азии.

Ключевые слова: *C5+1, американская дипломатия, Центральная Азия, многосторонняя дипломатия, институционализация.*

Abstract. This article analyzes the C5+1 format's role as an institutionalized mechanism in U.S. multilateral diplomacy toward Central Asia. The study examines its formation, evolution, diplomatic functions, and regional policy significance using the IMRAD approach. Initially emerging as a dialogue platform, C5+1 evolved into a stable diplomatic framework supporting security, economy, energy, transport, climate, investment, and institutional trust. The article argues that C5+1 serves U.S. interests in regional balance, state sovereignty support, and multi-vector cooperation development. Primary research findings confirm C5+1 as a tool for sustained, adaptive, and effective U.S. diplomatic influence in Central Asia.

Keywords: *C5+1, U.S. diplomacy, Central Asia, multilateral diplomacy, institutionalization.*

Kirish

C5+1 formati Markaziy Osiyoning besh davlati va AQSh o'rtasidagi siyosiy muloqotning alohida shakli sifatida 2015-yilda shakllandi. Dastlab bu platforma tashqi ishlar vazirlari darajasida mintaqaviy muammolarni muhokama qilish maqsadida yaratilgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan u AQShning Markaziy Osiyodagi diplomatik me'morchiligining markaziy bo'g'iniga aylandi. Bugungi kunda C5+1 nafaqat muloqot mexanizmi, balki AQShning mintaqaviy ko'p tomonlama diplomatiyasini institutsionallashtirish vositasi sifatida ham talqin etish mumkin. C5+1 sof vazirlik

formatidan prezidentlar sammiti darajasigacha ko'tarilib, mintaqaviy diplomatiyaning asosiy institutlashgan tarmog'iga aylandi. 2025-yilgi Vashingtondagi sammit ushbu jarayonning avj nuqtasi bo'lib, ko'p qutbli tartib shakllanayotgan davrda mintaqa uchun yangi kun tartibini belgilab berdi. Ushbu uchrashuv Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro pirovard integratsiyasi va AQShning mintaqadagi kelgusi diplomatik strategiyasi uchun ham salmoqli bosqich bo'ldi.

Markaziy Osiyo – beshta post-sovet respublikalaridan iborat mintaqa jahon geosiyosatida tobora salmoqli ahamiyat kasb etib bormoqda. Rossiya, Xitoy, Eron va G'arb davlatlari o'rtasidagi strategik raqobat manzarasida Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston o'zlarining mustaqil tashqi siyosat yo'nalishlarini ishlab chiqmoqda. Ushbu raqobat sharoitida AQShning mintaqaviy ta'sir vositalari orasida C5+1 formati eng muhim muassasaviy mexanizmga aylanib ulgurdi.

Ushbu mavzuning dolzarbligi bir necha omil bilan belgilanadi. Birinchi omil, mintaqaning strategik joylashuvi: mintaqa davlatlari Rossiya, Xitoy va Eron bilan chegaradosh bo'lib, AQShning asosiy, balki azaliy strategik raqiblari bilan tutash mintaqada joylashgan. Ikkinchi omil, iqtisodiy imkoniyatlar. Mintaqada litiy, mis, uran va boshqa strategik ma'danlarning hali aniq hisoblab ulgurilmagan zaxiralari mavjud bo'lib, AQSh Xitoy va Rossiyadan mustaqil ta'minot zanjirlarini qurishga intilmoqda (U.S. Dept of State, 2024). Uchinchi omil, Ukraina va Eron urushlarining mintaqa transport arteriyalariga ta'siri: 2022-yildan boshlab mintaqadagi davlatlar Rossiyadan mustaqil iqtisodiy yo'llarni mustahkamlamoqda, bu esa Vashington uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu sharoitda AQSh uchun mintaqa bilan aloqalarni faqat ikki tomonlama shaklda emas, balki ko'p tomonlama va muvofiqlashtirilgan mexanizm orqali puxta va izchil ilgari surish yanada samarali hisoblanadi. C5+1 aynan shu ehtiyojlarni qanoatlantiruvchi diplomatik institut sifatida shakllantirilgan.

Tadqiqotning asosiy maqsadi C5+1 formatini ko‘p tomonlama diplomatiyaning institutsionallashgan vositasi sifatida tahlil qilishga urinilgan. *Birlamchi izlanishlar asosida quyidagi taxminlar ilgari surilmoqda:*

1. C5+1 formati AQShning Markaziy Osiyoda uzoq muddatli ta’sirini saqlab qolish uchun ishlab chiqilgan institutsionallashgan ko‘p tomonlama diplomatiya vositasidir.

2. C5+1 formatining samaradorligi uning rasmiy uchrashuvlar sonidan ko‘ra, mintaqaviy kun tartibini shakllantirish va ishonch ishlab chiqish qobiliyati bilan belgilanadi.

C5+1 formati 2015-yilda AQSh Davlat kotibi Jon Kerri tashabbusi bilan tashkil etilgan va o‘sha paytdan buyon deyarli har yili vazirlar darajasidagi uchrashuv o‘tkazib kelinmoqda. 2025-yil noyabr oyida esa Oq Uyda ilk bor beshta Markaziy Osiyo prezidentlari ishtirokida yuqori darajali sammit bo‘lib o‘tdi. Bu voqea C5+1’ning diplomatik yo‘ldagi muhim pallani belgilaydi (U.S. Dept of State, 2025).

Shunga qaramay, ilmiy adabiyotlarda C5+1 formatining institutsional tabiatiga, u orqali shakllanadigan munosabatlar dinamikasiga va Markaziy Osiyo davlatlarida AQShga nisbatan ommaviy munosabatga birgalikda qaratilgan kompleks tahlillar cheklangan. Ushbu maqola ana shu bo‘shliqni to‘ldirish maqsadida yozildi.

Metodologiya

Maqola sifat tahliliga asoslangan. Tadqiqotda normativ-huquqiy va institutsional yondashuv, tarixiy-qiyosiy tahlil hamda kontent-analiz usullari qo‘llanildi. Manbalar sifatida ochiq nashrlar, tahliliy maqolalar va C5+1 formatiga oid rasmiy hamda ilmiy ishlardan foydalanildi. Ushbu yondashuv formatning faqat tashkiliy tuzilmasini emas, balki uning diplomatik funksiyalarini ham ochib berishga imkon beradi. Tadqiqotda quyidagi savollar markaziy o‘rin tutadi:

- C5+1 formati qanday tarixiy va siyosiy sharoitda yuzaga keldi?
- U AQSh uchun qanday institutsional afzalliklar yaratadi?

GLOBAL CONGRESS ON EDUCATIONAL RESEARCH AND FUTURE SKILLS

• Nima sababdan bu format mintaqaviy ko‘p tomonlama diplomatiyaning barqaror vositasiga aylangan?

Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanadi. Birinchidan, hujjatli tahlil usuli: AQSh Davlat departamentining rasmiy hujjatlari, C5+1 sammitlarining qo‘shma bayonotlari (2015-2025), U.S. Strategy for Central Asia 2019–2025 strategiyasi va Oq Uyning matbuot uchun axborotlari tahlil qilindi. Ikkinchidan, qiyosiy tahlil doirasi 2015-yildan 2025-yilgacha bo‘lgan o‘n yillik davrni qamrab oladi va 2025-yil noyabrdagi Oq Uy sammitini asosiy hujjat sifatida ko‘rib chiqadi.

Rasm jadval. AQSh-Markaziy Osiyo diplomatiyasining salmoqli solnomasi

AQShni mintaqa uchun jozibali hamkorga aylanishning o‘ziga xos to‘siqlari mavjud. RAND Corporation tahlilida ko‘rsatilganidek, Vashington Afg‘onistonda amalga oshirilgan harbiy operatsiyalar tugagach, mintaqa davlatlariga nisbatan “vaqtincha va bevosita manfaatlarga qurilmagan” sifatida munosabatda bo‘lindi. Bu holat C5+1 formatining dolzarbligini yanada oshiradi: u AQShning mintaqaga barqaror va tizimli e‘tibor qaratayotganini ko‘rsatuvchi asosiy signalga aylandi (Stoll, 2023).

Natija va muhokama

C5+1'ning tashkil etilishi va institutsional evolyutsiyasi. Tahlillar C5+1 formatining bir necha bosqichda institutlashganini ko'rsatmoqda. Dastlab u oddiy maslahatlashuv mexanizmi bo'lgan bo'lsa, keyinchalik muntazam sammitlar, tashqi ishlar vazirlari uchrashuvlari va mavzularga xos ishchi guruhlar orqali barqaror diplomatik tuzilma tusini oldi. Mazkur tadrijiy rivojlanish muloqot shaklining shunchaki ramziy fikrlar almashinuvi emas, balki siyosiy samaraga olib keluvchi platformaga aylanganidan dalolat beradi. C5+1 formati 2015-yil 26-sentabrda BMT Bosh Assambleyasining 70-sessiyasi doirasida AQSh Davlat kotibi Jon Kerri tomonidan rasman e'lon qilinadi. O'sha yilning kuzida J.Kerri besh davlatning har biriga shaxsan tashrif buyuradi – bu mintaqa mamlakatlarining 1991-yilgi mustaqillik e'lon qilinganidan beri AQSh Davlat kotibining ilk marotaba beshta davlatga barobar tashrifi bo'ladi. Jon Kerri Ashgabatga kelar ekan, u yerdagi rasmiylarga va butun mintaqah rahbariyatiga qarata, “Men bu yerga sizlarga va'z-nasihati o'qish uchun kelmaganman”, deb aytadi (Sanger, 2015). 2015-yil 1-noyabrda Samarqandda bo'lib o'tgan ilk C5+1 sammitida “Markaziy Osiyoning beshta mamlakati va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida Sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya qabul qilinadi. Amerika haqida kim nima desin, ammo barcha qabul qilinadigan o'zaro hujjatlarda Vashington mintaqah mamlakatlarining”suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini hurmat qilishga sodiq ekanligini” izhor qiladi. (C5+1 Joint Declaration, 2015). C5+1 formatiga o'xshash mintaqaviy platformalar avvalroq 2004-yildan faoliyat yurgizib kelayotgan “Yaponiya + Markaziy Osiyo” va “Koreya + Markaziy Osiyo” hamkorlik formatlari namunasida tashkil etiladi. Ushbu formatlar AQShdan oldin muvaffaqiyatli amalga oshiriladi va mintaqani bir butun organizm sifatida ko'p tomonlama formatda qamrab olish imkoniyatini mavjudligini isbotlaydi.

Dastlabki yillarda C5+1 forum faoliyatining samaradorligi cheklangan edi: Vashington diqqati Yaqin Sharq va Janubiy Osiyodagi mojaro va muammolarga

qaratilgan, Markaziy Osiyo asosan Afgʻonistondagi harbiy amaliyotlarni uchun tranzit yoʻlak va tramplin sifatida koʻrilar edi. Bu holat formatni sof diplomatik qiyofaga va mazmundan koʻra ramziy tus kasb etdi. 2019-yilda qabul qilingan “AQShning Markaziy Osiyo 2019–2025 strategiyasi” muhim burilish nuqtasiga aylandi. Ushbu hujjat davlatlarning suvereniteti, iqtisodiy yuksalishi va demokratik institutlar kabi strategik maqsadlarni belgilab berdi (U.S. Dept of State, 2020). 2022-yildan soʻng Ukraina urushining taʼsirida mintaqaning AQSh uchun strategik ahamiyati keskin oshdi. Rossiyaning tranzit infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatini cheklash mujdasi Markaziy Osiyo davlatlarini Markaziy Osiyo-Kaspiyboʻyi “Oʻrta koridor” imkoniyatlarini puxta ishlab chiqish, daxldor mamlakatlar bilan maslahatlashuvlarni olib borish hamda uni rivojlantirishga turtki beradi. Aslida ushbu transport kelishuvlariga 2023-yil sentabrda prezident Jozef Bayden bilan Markaziy Osiyo respublikalarining barcha prezidentlari bilan ilk bor tarixiy uchrashuvida erishiladi (Biden, 2023).

2023-yil sentabrda Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi sessiyasiga parallel ravishda oʻtkazilgan C5+1 sammitida favqulodda oʻta muhim maʼdanlarni eksport qilish boʻyicha doimiy muloqotlarni yoʻlga qoʻyajaklari haqida bayonat beriladi. Bu format endilikda siyosiy muloqotdan iqtisodiy hamkorlikka beixtiyor oʻtishning ramziy qadami boʻldi va C5+1 anjumanlarining iqtisodiy tarkibini mazmunan boyitishga hissa qoʻshdi.

C5+1 uchrashuvlarining diqqatga molik jihatlaridan biri shundan iboratki, u nafaqat AQShga, balki mintaqah mamlakatlariga ham oʻzaro diplomatik muzokaralarning kun tartibini shakllantirish imkonini ham berdi. Xususan, bu platforma orqali energetika xavfsizligi, transport yoʻlaklari, suv zaxiralari, iqtisodiy integratsiya muammolari endi baralla muhokama qilina boshlandi. Bunday mavzularning bir forumda koʻtarilishi AQShning mintaqaga serqirra yondashuvini namoyon etdi. Shuningdek, C5+1 formatida ishtirok etish Markaziy Osiyo davlatlari

uchun ham strategik manfaat va nufuz keltiradi. Ular AQSh bilan bevosita muloqotga kirishish, o'z mintaqaviy manfaatlarini birgalikda ilgari surish va tashqi siyosatda ko'p vektorli muvozanatni saqlash imkoniga ega bo'ldilar. Demak, ushbu format bir tomonlama ta'sir mexanizmi emas, balki o'zaro manfaatlarga asoslangan diplomatik institutdir.

C5+1 formatining institutsionallashuvi uning muntazamliligi, masalalar doirasining kengligi va tarixiy-siyosiy ahamiyatini tobora oshib borishi bilan izohlanadi. Institutsionallashuv deganda bu yerda oddiy uchrashuvlar ketma-ketligi emas, balki diplomatik aloqalarning me'yoriy va tashkiliy jihatlardan barqarorlashuvi tushuniladi. Aynan shu ma'noda C5+1 AQShning mintaqaviy ko'p tomonlama diplomatiyasida alohida institut sifatida shakllandi. AQSh uchun bu formatning afzalligi shundan iboratki, u besh davlat bilan bir vaqtning o'zida bevosita suhbat yuritish orqali resurslar tejamkorligini ta'minlaydi. Bir paytda barcha mintaqaviy poytaxtlarga alohida siyosiy signal yuborish zarurati kamayadi, lekin mintaqaviy birdamlikni qo'llab-quvvatlash saqlanib qoladi. Bu jihat C5+1'ni an'anaviy ikki tomonlama diplomatiyadan ko'ra moslashuvchanroq qiladi. Bundan tashqari, C5+1 AQShning raqobatbardosh, ammo nomajburiy diplomatik uslubini ifodalaydi. Mintaqada boshqa yirik kuchlar ham faol bo'lgani sababli AQSh uchun bevosita ittifoqchilikdan ko'ra ko'proq muvofiqlashtirish, muloqot va ijtimoiy-iqtisodiy hamkorlik orqali ta'sir o'tkazish muhimdir. Shu bois C5+1 formati AQShning "yumshoq kuch" va institutsional diplomatiya vositasiga aylantiriladi. Formatning yana bir muhim tomoni u Markaziy Osiyoni bir butun mintaqa sifatida tasavvur qilishga yordam beradi. Bu esa alohida davlatlar bilan aloqalar o'rniga mintaqaviy tizimli yondashuvni kuchaytiradi. Natijada C5+1 mintaqada hamkorlikning yagona stol atrofidagi modelini yaratib, qo'shma qarorlar qabul qilish madaniyatini shakllantiradi. Bu jihat uning institutsional qiymatini yanada oshiradi.

Shu bilan birga, C5+1 formatining chegaralari ham mavjud. U ko‘proq siyosiy signal va konsultativ platforma bo‘lib qolmoqda, ya‘ni har doim ham ijrosi majburiy tusga ega hujjatlar sirasiga kirmaydi yoki kuchli implementatsiya mexanizmlarini yaratmaydi. Biroq aynan shu moslashuvchanlik uni yashovchan qiladi, chunki Markaziy Osiyo sharoitida qat‘iy bloklashuvlardan ko‘ra muvozanatli muloqot samaraliroq hisoblanadi. Demak, formatning institutsional kuchi uning qat‘iyligida emas, balki muntazamliligi va strategik mavhumliklarga chek qo‘yish va uni oqilona boshqara olish qobiliyatini oshiradi. C5+1 bo‘yicha mavjud adabiyotlar ushbu formatni turlicha talqin qilishi yo‘q emas. Bir guruh tadqiqotlarda u AQSh va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi pragmatik muloqot platformasi sifatida ko‘rilsa, boshqa izlanishlarda u mintaqaviy xavfsizlik, energetika va iqtisodiy hamkorlikni muvofiqlashtiruvchi vosita sifatida baholanadi. Ayrim manbalarda bu formatning kelib chiqishi hatto Yaponiya ilgari surgan mintaqaviy muloqot tashabbuslari bilan bog‘lanadi, bu esa C5+1 g‘oyasining kengroq Osiyo diplomatik tajribasidagi ildizlarini ko‘rsatadi. Biroq AQSh tomonidan qo‘llangan C5+1 modeli Markaziy Osiyo bo‘yicha alohida muassasaviy asosga ega bo‘lib, u muntazam sammitlar va siyosiy konsultatsiyalar orqali mustahkamlanib bormoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, C5+1 AQSh uchun mintaqadagi an‘anaviy ikki tomonlama diplomatiya cheklovlarini yumshatadi va besh davlat bilan bir vaqtda strategik muloqot yuritish imkonini beradi. Shuningdek, bu format AQShning Markaziy Osiyoda Rossiya, Xitoy, Eron va boshqa tashqi aktorlar bilan geosiyosiy raqobat sharoitida moslashuvchan diplomatik mavjud bo‘lish imkonini yaratishiga xizmat qiladi.

2025-yil 6-noyabrda Vashingtonda barcha beshta Markaziy Osiyo davlat rahbarlari Oq uyga qabul qilinadilar. Ushbu sammit C5+1‘ning o‘n yillik faoliyatining natijasi o‘laroq, formatning yangi bosqichga ko‘tarilishini rasman tasdiqladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari bilan uchrashar ekan, “barcha yetakchilarga bu yerda bo‘lganlari va AQSh bilan munosabatlarni

mustahkamlashga sodiqliklari uchun minnatdorchiligini” bildirib, “C5+1 nomi bilan tanilgan Markaziy Osiyo mamlakatlari dunyoning tarixiy va geografik chorrahasida joylashgani, bir vaqtlar bu mamlakatlar Sharq va G‘arbni bog‘lagan qadimiy Ipak yo‘lining vatani bo‘lgani, boy va go‘zal tarixga ega ekanliklarini, bugungi kunda ularning Yevroosiyoning qoq markazida joylashganligi ularga aql bovar qilmaydigan ahamiyat va ishonish qiyin bo‘lgan salohiyat bag‘ishlashini, afsuski, Amerikaning avvalgi prezidentlari bu mintaqani butunlay e‘tibordan chetda qoldirishgani va bu bu xatoni tuzatmoqdamiz va men Amerikaning ushbu mamlakatlarning har biri bilan hamkorligini har qachongidan ham mustahkamroq qilishga qat’iy qaror qilganini”, ma’lum qiladi (Trump, 2025).

Qaysidir ma’noda, 2025-yilgi qo‘shma bayonotda xavfsizlik hamkorligiga va iqlim o‘zgarishiga doir masalalar deyarli tilga olinmadi. Tramp ma’muriyatining C5+1’ga nisbatan yondashuvi muayyan tafovut bilan ajralib turadi: unda “demokratiya targ‘iboti” va “inson huquqlari” kabi me’yoriy yo‘nalishlar o‘rniga munosabatlar avvalambor savdo-iqtisodiy, biznes bitimlari, o‘ta noyob ma’dan ashyolarni qazib olish va eksport qilish hamda AQSh sanoat korxonalarini uchun bozor imkoniyatlari nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqilmoqda (Pannier, 2025). Bu yondashuv Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham mashaqqatli mavzu bo‘lmay, aksincha ortiqcha talab va shartlarsiz iqtisodiy hamkorlikni yangi pog‘onaga olib chiqish imkoniyatlarini beradi.

Diplomatiya sohasida qator yo bir necha davlatlarga nisbatan yagona mintaqaviy yondashuv bilan qarash va izchil siyosatni olib boorish keng tan olingan. Jozef Nay ta’kidlaganidek, institutlashgan mexanizmlar barqaror munosabatlar infratuzilmasini yaratadi va manffatdor tomonlarga ikki tomonlama formatlarga qaraganda kengroq muammolar doirasini muhokama qilish imkonini beradi. C5+1 ana shu tamoyilga asoslanadi: u AQShga beshta davlatni bir vaqtning o‘zida qamrab olish va ular orasidagi ichki muammolarni ham kun tartibiga kiritish va ularga yechim topish imkonini beradi. Shu bilan birga, C5+1 formatida turkum anjumanlarning rasmiy

kotibiyat va mustaqil monitoring mexanizmlari mavjud emas, qarorlar majburiy ijro tusiga ega emas. Bunday yengil institutsionallashuv aslida ikki tomonlamadir: u barcha tomonlarning manfaatlarini inobatga olgan holda moslashuvchan bo‘lishiga imkon beradi, ammo amalga oshirishga kelishilgan majburiyatlarni baholash va qat’iy bajarilishini muammoli qilishi mumkin.

Markaziy Osiyo davlatlarining ko‘pvektorli tashqi siyosati C5+1 formatining samaradorligini ham cheklashi tabiiydir. Beshta davlatning har biri bir vaqtning o‘zida Rossiya, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Turkiya, Eron va AQSh bilan faol munosabatlarni rivojlantirib kelmoqda. Bugungi kunda C5+1 formati nafaqat AQSh bilan, balki xuddi shunday formatda Rossiya, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Hindiston bilan ham faoliyat ko‘rsatmoqda. Bu holat C5+1’ning AQSh manfaatlariga xizmat qiladigan mustaqil ahamiyatini qisqartiradi. Boshqacha aytganda, C5+1 AQShning mintaqadagi eksklyuziv strategik vositasiga aylana olmaydi – u beshta davlat uchun ko‘plab xorijiy sheriklar bilan muloqot qilishda qo‘llaniladigan diplomatik ustuvorlikdan biridir xolos. Ushbu formatning haqiqiy erishgan muvaffaqiyati beshchala davlat uchun ikki tomonlama munosabatlarda muammoli bo‘lgan mavzular: suv resurslari, chegara nizolari, mintaqaviy transport masalalari ko‘p tomonlama platforma orqali hal etish bosqichiga olib chiqilgani bilan bevosita bog‘liq.

AQSh-Markaziy Osiyo munosabatlarida 2025-yilda yangragan yana bir yangilik bu “sovuq urushi” davri sarqiti bo‘lmish 1974-yilda qabul qilingan Jekson-Venik tuzatmasini bekor qilish masalasini kun tartibiga qayta qo‘yish bo‘ldi. Uni qator amerikalik senatorlar qo‘llab-quvvatlovida C5+1 doirasidagi Amerika-Markaziy Osiyo aloqalarining 10 yilligi munosabati bilan ikkitomonlama savdoni cheklovchi qonunni bekor qilish so‘ralgan. Ushbu tuzatish bekor qilinsa, AQSh o‘rtasida savdo va sarmoyalar sezilarli darajada erkinlashib, hamkorlik kamsitilishlarsiz rasman cheksiz normal savdo sherikligi (Permanent Normal Trade Relations-PNTR) maqomiga ko‘chadi. PNTR rejimi Markaziy Osiyo mamlakatlariga AQShga eksport qilayotgan

mahsulotlariga qo‘yiladigan yuqori bojlar va ixtiyoriy cheklovlarni qisqarishiga olib keladi (Blackwood, 2023). Shu bilan birga AQSh kompaniyalari uchun investitsiya jarayonlarini sodda, ortiqcha qog‘ozbozliklarsiz amalga oshirishga yo‘l ochib, ular markaziy osiyoliklarga zamonaviy teng hamkor sifatida munosabatda bo‘lib, turli bosimlarda xoli bo‘ladilar. Bu o‘zgarish natijasida iqtisodiy hamkorlik logistika, energiya, raqamli iqtisod, qishloq xo‘jaligi va sanoat sohalariga kirib, yangi loyihalar, shartnomalar, ish o‘rinlari va eksport imkoniyatlari kengayishiga yuridik zamin yaratadi. Afsuski, ushbu qonunchilik tashabbusini hozricha atigi 5 senator qo‘llab-quvvatlagan.

Xulosa

Dastlabki o‘rganishlar quyidagi asosiy xulosalarga kelish imkonini beradi. *Birinchi*dan, C5+1 formati AQShning Markaziy Osiyodagi ko‘p tomonlama diplomatiyasining haqiqiy institutsionallashtirilgan vositasiga aylandi. 2015-yilgi kamtarona diplomatik tajriba 2025-yilgi Oq Uy sammitiga qadar o‘tgan o‘n yillik yo‘l ushbu muloqot shaklini vazirlar darajasidan prezidentlar darajasiga ko‘tardi va iqtisodiy hamkorlikning muhim platformasiga aylantirdi. Ko‘p milliardlik savdo va sarmoya rejalari doirasida amalga oshirilayotgan kelishuvlar format nufuzining tobora mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. *Ikkinchi*dan, 2025-yilgi sammit C5+1 formatida muhim transformatsiyani ko‘rsatdi: keng me‘yoriy va xavfsizlik yo‘nalishlaridan iqtisodiy ayirboshlashlar sari kuchaydi. Bu o‘zgarish bir tomondan formatning amaliy natijalarga yo‘nalishini kuchaytirsa, boshqa tomondan qaysidir ma‘noda avval doim bong urib kelingan xavfsizlik, ekologiya va demokratlashtirish kabi mavzular kun tartibidan quyi darajaga suruldi (Deutsche Welle, 2015; C5+1 Joint Projects, 2016; C5+1, 2020).

Tadqiqotning amaliy ahamiyati: maqola Markaziy Osiyo davlatlarining jahon hamjamiyatiga integratsiyasi tahlilida C5+1 formatini muhim institutlashtirish misoli sifatida ko‘rib chiqishni e‘tiborni jalb qiladi. Shuningdek, mintaqa davlatlari uchun

tavsiya sifatida quyidagilarni ma'lum qilish mumkinki, ko'pvektorli siyosat doirasida C5+1 formatidan nafaqat AQSh bilan ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish, balki mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish, o'zaro ishonch muhitini mustahkamlash uchun ham samarali foydalanish zarur. Kelajakda C5+1'ning institutsionallashuvini kuchaytirish – rasmiy kotibiyat, rotatsiya asosidagi bosh kotib va monitoring mexanizmlarini yo'lga qo'yish – mazkur formatning uzoq muddatli samaradorligini oshirishiga hissa qo'sha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maria A. Blackwood, Cathleen D. Cimino-Isaacs, Liana Wong. The Jackson-Vanik Amendment and Permanent Normal Trade Relations. December 20, 2023. https://www.congress.gov/crs_external_products/IF/PDF/IF12556/IF12556.2.pdf
2. Joseph R. Biden, Jr. Joint Statement by President Biden and Leaders of the Central Asia Five Nations–The New York Declaration: C5+1 Resilience Through Security, Economic, and Energy Partnership. September 21, 2023. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/joint-statement-president-biden-and-leaders-the-central-asia-five-nations-the-new-york>
3. Sen. Daines, Steve [R-MT]. S.3103 – A bill to authorize the extension of nondiscriminatory treatment (normal trade relations treatment) to products of certain countries. 119th Congress (2025-2026). <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/3103/cosponsors>
4. Deutsche Welle. In Focus. Kerry visits Central Asia. October 31, 2015. <https://www.dw.com/en/john-kerry-lobbying-central-asian-republics/a-18818468>
5. Hunter Stoll, A Case for Greater U.S. Engagement in Central Asia / RAND Corporation. 2023. <https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/09/a-case-for-greater-us-engagement-in-central-asia.html>

6. S. Frederick Starr. U.S. Policy in Central Asia through Central Asian Eyes. Silk Road Paper. May 2023. <https://www.silkroadstudies.org/resources/230504-SRP-Fred-full.pdf>
7. Donald J. Trump. Remarks at a Working Dinner with Leaders of Central Asian Countries and an Exchange with Reporters. Washington DC. Nov 6, 2025 <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-working-dinner-with-leaders-central-asian-countries-and-exchange-with-reporters> & President Donald Trump hosts a dinner with leaders of C5 Central Asian countries in the East Room of the White House. <https://www.whitehouse.gov/gallery/president-donald-trump-hosts-a-dinner-with-leaders-of-c5-central-asian-countries-in-the-east-room-of-the-white-house>
8. Pannier, Bruce. The C5+1 at Ten: A New Framework for U.S. Engagement in Central Asia. November 12, 2025. <https://yorktowninstitute.org/the-c51-at-ten-a-new-framework-for-u-s-engagement-in-central-asia>
9. David E. Sanger. John Kerry Confronts Human Rights as He Zips Through Central Asia. The New York Times. November 4, 2015. <http://www.nytimes.com/2015/11/04/world/asia/john-kerry-confronts-human-rights-as-he-zips-through-central-asia.html>
10. Inaugural C5+1 Critical Minerals Dialogue among the United States and Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan Media Note Office of the Spokesperson. February 9, 2024. <https://2021-2025.state.gov/inaugural-c51-critical-minerals-dialogue-among-the-united-states-and-kazakhstan-the-kyrgyz-republic-tajikistan-turkmenistan-and-uzbekistan>
11. C5+1 Joint Declaration of Partnership and Cooperation by the Five Countries of Central Asia and the United States of America. Media Note. Office of the Spokesperson. Samarkand, Uzbekistan. Washington, DC. November 1, 2015. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249050.htm>

GLOBAL CONGRESS ON EDUCATIONAL RESEARCH AND FUTURE SKILLS

12. U.S.-Central Asia (C5+1) Joint Projects. Fact Sheet. Office of the Spokesperson. Washington, DC August 3, 2016. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/08/260805.htm>
13. U.S. Chair Statement of the June 30, 2020, C5+1 High-Level Dialogue. Media Note. June 30, 2020. <https://2017-2021.state.gov/bureau-of-south-and-central-asian-affairs-releases/u-s-chair-statement-of-the-june-30-2020-c51-high-level-dialogue/index.html>
14. U.S. Department of State. C5+1 Diplomatic Platform. Washington, D.C., 2025. <https://www.state.gov/c51>
15. United States Strategy for Central Asia 2019–2025: Advancing Sovereignty and Economic Prosperity. Washington, D.C., 2020. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/FINAL-CEN-Strategy-Glossy-2-10-2020-508.pdf>

